

1. LE PLAN PARFAIT

Vuong Quan Hoang

Traduit de *The Kingfisher Story Collection*

Le *Matin-pêcheur*, celui qui possède des connaissances approfondies et un plan méticuleux.

Nous pouvons le voir perché au sommet d'un arbre au début de l'aube. Grâce à sa capacité impeccable à contrôler la vitesse de vol, en particulier lorsqu'il se ralentit ou s'accélère, il pourrait facilement faire le calcul pour avoir une façon optimale d'attraper du poisson.

En plus de son expérience dans la manipulation des poissons dans l'étang, il pouvait distinguer de loin lequel était grand, petit, agile ou plombé.

Ce n'est qu'en saisissant la prise au moment le plus exigeant qu'il pourrait gagner suffisamment de temps pour réfléchir.

Se connaissant, le *Martin-pêcheur* planifie chaque repas en fonction de son appétit et suit ainsi son inventaire de poisson. Les petits poissons doivent attendre et les gros poissons doivent partir.

Quant à être perfectionniste, il calcule tout.

Viennet d'abord les idées, puis vient un plan exécutif. Peu importe la planification requise, il excelle dans ce domaine: si son plan est incomplet ou il n'est pas assez sûr de celui-là, il le corrigera évidemment. La perfection lui rappelle naturellement le dévouement et la diligence. Peu importe combien de fois qu'il lui faut pour corriger ses plans, cela ne le dérange pas, car il est plongé dans ces décompte mathématiques.

Quand la nuit tombe, il sourit avec la plus grande fierté et satisfaction du plan parfait pour attraper du poisson.

Et bien, le problème est qu'il ne peut pas s'endormir le ventre vide.

Références

[1] Vuong QH. (2022). *The Kingfisher Story Collection*.
<https://www.amazon.com/dp/B0BFV9L58W>

[2] Vuong QH, Nguyen MH. (2023). Kingfisher: contemplating the connection between nature and humans through science, art, literature, and lived experiences. *Pacific Conservation Biology*, 30, PC23044. <https://www.publish.csiro.au/PC/PC23044>